

INSONPARVARLIK TAMOYILI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SING O'QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Adilova Munisa Furkatovna - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi. Tashkent, Uzbekistan.

Tasheva Lalita Faridovna - TDPU, BT-3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada insonparvarlik tamoyili asosida bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarini kasbiy-pedagogik tayyorlash jarayonida kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagog, kommunikativ, kompetentlik, muloqot, munosabat, madaniyat, yondashuv, ta'lim oluvchi, o'zaro ta'sir, hamkorlik, guruh, motivatsion, aksiologik, axborot-mazmun, operatsion-faoliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие коммуникативной компетентности будущих учителей начального образования в процессе профессионально-педагогической подготовки на основе принципа гуманизма.

Ключевые слова: образование, педагог, коммуникативность, компетенция, коммуникация, отношение, культура, подход, обучаемый, взаимодействие, сотрудничество, группа, мотивационная, аксиологическая, информационно-содержательная, операционально-деятельностная.

Annotatsion: This article discusses the development of the communicative competence of future teachers of primary education in the process of professional and pedagogical training based on the principle of humanism.

Keywords: education, teacher, sociability, competence, communication, attitude, culture, approach, learner, interaction, cooperation, group, motivational, axiological, information-content, operational-activity.

Mamlakatimiz ta'lim tizimining hozirgi rivojlanish bosqichi tub o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Ta'lim strategiyasida insonparvarlik paradigmasi ustuvordir.

Bugun shuni aytish mumkinki, shaxsga yo'naltirilgan insonparvar demokratik ta'lim ideal tarzda shakllanmoqda. Bolaga ishonish, majburlash va jazosiz o'rganish, bolalar va kattalar o'rtasidagi hamkorlik, ijodiy faoliyatni tanlash qobiliyati va o'z tanlovi uchun mas'uliyat – bu yangi ta'lim tizimining asosiy qadriyatlaridandir.

Ta'limning insonparvarlik paradigmasi sharoitida ta'lim oluvchi shaxsini, uning individualligini faol faoliyat sub'ekti sifatida rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim nafaqat o'qituvchining pedagogik faoliyatining tegishli strategiyasini qurish asosida amalga oshirishga balki bugungi kunda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan hamda tubdan o'zqacha mazmun-mohiyat kasb etuvchi - insonni ma'naviy rivojlanishida uni qo'llab-quvvatlash, hayotda o'z taqdirini o'zi belgilash qobiliyatini shakllantirish imkonini beradi.

Shuningdek, pedagogik kommunikativ o'zaro ta'sirni, ya'ni ta'lim oluvchi shaxsiga nisbatan qadriyatli insonparvarlik munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida o'qituvchining shaxsiyatiga bo'lgan munosabatni belgilab, kattalar va bolalar o'rtasida hamkorlik va birgalikda ijod qilish muloqot xarakteridagi faoliyatni amalga oshirishni ta'minlaydi.

O'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi o'qituvchining o'quvchilar bilan insonparvarlikka yo'naltirilgan o'zaro munosabati motivatsion, aksiologik, axborot-mazmun va operatsion-faoliyat kabi tarkibiy qismlarini aniqlashga imkon berdi. Jumladan:

Motivatsion komponent kommunikativ kompetensiyaning yo'naltiruvchi xususiyatlarini aks ettiradi, o'quvchilar bilan insonparvarlikka yo'naltirilgan kommunikativ o'zaro munosabatlarning ehtiyojlari va maqsadlarida o'z ifodasini topadi.

Kommunikativ kompetensiyaning *aksiologik komponenti* pedagogik qadriyatlarning umumiyiligini aks ettiradi. Kasbiy pedagogik faoliyatda qadriyat

yo'nalishlari o'qituvchining pedagogik nazariyaga, o'quv amaliyotiga, o'quvchi shaxsiga, kasbiy faoliyat sub'ekti sifatidagi o'z shaxsiyatiga munosabatida namoyon bo'ladi.

Axborot-kontent komponenti bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarining "talabalar bilan samarali gumanistik yo'naltirilgan o'zaro munosabatlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar tizimiga ega bo'lishini nazarda tutadi. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida biz bilimlar tizimini aniqladik: psixologik tuzilmani bilish. o'quvchining shaxsiyati; bolaning yoshi va jinsi, individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanish qonuniyatlari; kommunikativ harakatning tuzilishi haqida; kommunikativ pedagogik o'zaro ta'sirni tashkil etish usullarini bilish; o'quvchi bilan muloqot qilishning axloqiy va axloqiy me'yorlari va qoidalari; pedagogik muloqotning muayyan vaziyatida xulq-atvor algoritmlari, xatti-harakatlarning taktikasi va strategiyasi, pedagogik muloqot uslublari.

Operatsion-faol komponent kommunikativ kompetentsiyaning amaliy, samarali tomonini tavsiflaydi. Ushbu komponentning mazmuni quyidagi kommunikativ qobiliyatlar tizimi bilan ifodalanadi: idrok etish, nutq, gnostik va aloqa jarayonini boshqarish qobiliyatlari.

Kommunikativ kompetentsiyaning tarkibiy qismlari kommunikativ kompetentsiyaning mohiyatini tushunish uchun shartli ravishda ajratiladi. Aslida, ular o'zaro bog'liqdir.

Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetentsiyani maqsadli, maxsus tashkil etilgan rivojlantirish jarayoni bo'lib, u bo'lajak o'qituvchi shaxsini takomillashtirishga hissa qo'shadigan bilimlar, kommunikativ ko'nikmalar va qadriyatli yo'nalishlarining sifat jihatidan o'zgarishini ta'minlaydi.

Bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirish muammosi hal qilinadigan asosiy yondashuvlar sifatida, shaxsga yo'naltirilgan, qadriyatli, kontekstual yondashuvlar bilan tavsiflanadi va tahlil qilinadi.

Bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish jarayonini optimal amalga oshirishga yordam beradigan bir qator pedagogik sharoitlarni o'z ichiga oladi:

- kommunikativ kompetentsiya o'quv jarayoni sub'ektlari tomonidan o'qituvchining ta'lim oluvchilar bilan insonparvarlikka yo'naltirilgan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishga tayyorligi sifatida tan olingan va uning komponentlari sifatida motivatsion, aksiologik, axborot-mazmun, operativ-faoliyat kabi murakkab tarkibining rivojlanishi dialektik birlikda amalga oshirilgan;

- ta'lim jarayoni o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'rtasidagi dialogik o'zaro ta'sir sifatida tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarni qabul qilish, empatik muloqot, muvofiqlik, yordam berish va boshqalarga nisbatan qadriyatli munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi;

- maxsus kurs darslarida talabalarning kommunikativ kompetensiyasini talabalar insonparvarlikka yo'naltirilgan pedagogik muloqot qoidalarini hisobga olgan holda ta'lim oluvchi bilan kommunikativ o'zaro munosabatlarning variativ muammolarini hal qilish bo'yicha bilim, ko'nikmalarga ega bo'ldilar hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatinni o'quvchilar shaxsiga qadriyatli insonparvarlik munosabatlari asosida tashkil etish malakalari shakllantiriladi.

Shu o'rinda xulosa qilish mumkinki, zamonaviy pedagogika fanining ko'plab muammolari orasida bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish muammosi eng katta ahamiyatga ega.

Bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish muammosining rivojlanish darajasi tadqiq qilinish jarayonida pedagogik nazariya va amaliyot jarayonida eng dolzarb va qo'shimcha mulohazalarga ehtiyoj mavjud bo'lgan muammolardan biri ekanligi aniqlandi.

Bo'lajak boshlang'ich sing o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasi bo'yicha o'rganilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatdiki, kommunikativ

kompetensiya kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning ajralmas qismi bo'lib, u ta'limning insonparvarlik paradigmasi qadriyatlarini tizimida kasbiy o'zini o'zi belgilash imkonini beradi.

Demak, o'qituvchining kasbiy-pedagogik kompetensiyasi uning kasbiy va shaxsiy xususiyati sifatida belgilanib, bu o'qituvchining pedagogik faoliyatini ta'lim oluvchi shaxsiga nisbatan qadriyatli insonparvarlik munosabatni shakllantirish asosida amalga oshirishga tayyorligida ifodalanadi.

Adabiyotlar:

1. Adilova M.F. (2022). INNOVATION YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(7), 99-106.
2. Adilova M.F. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. *Eurasian Scientific Herald*, 10, 53-58.
3. Adilova M.F. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTORS OF INNOVATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(04), 304-308.
4. Адилова М.Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. *Science and Education*, 2(6), 543-546.
5. Адилова М.Ф. (2020). РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. *Science and Education*, 1(7), 452-455.
6. Adilova M.F. & Ergasheva, G.M., Sotiboldieva S.J., (2020). COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING STUDENTS KNOWLEDGE IN PRIMARY SCHOOL BASED ON THE

INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN. *Theoretical & Applied Science*, (1), 56-62.

7. Адольф В.А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя / В.А. Адольф // Педагогика. 1998. - №1. - С.72-75.
8. Курашева С.В. Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Кемерово 2006. – 20 с.
9. Барахович И.И. Формирование коммуникативной компетентности студентов педагогического колледжа. Автореф. дис... кандидат педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика... 2000.
- 10.Бодалёв А.А. О коммуникативном ядре личности // Сов. педагогика. 1990- № 5. - С. 77-81.
- 11.Жеребкина В.Ф. Формирование педагогической коммуникативной компетентности будущих учителей в процессе обучения в вузе. Автореф. дис... кандидат педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика... 2001.
- 12.Кидрон А.А. Коммуникативные способности и их совершенствование. Автореф. дис... канд. пед. наук / А. А. Кидрон. JL, 1981. - 20 с.
- 13.Курашева С.В. Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя: дис. кандидат педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика... 2006.
- 14.Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021)- Б.567-570.
- 15.Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / “Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент шаҳридаги

- ЁДЖУ техника университети, 2021 йил 21 апрель. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.
- 16.Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегратив психологик ҳодиса сифатида / “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Самарқанд давлат тиббиёт институти, 2021 йил 5 май. Электронный сборник. СамГМИ. 5 мая 2021 года. – С.178-180.
- 17.Салаева М.С. Профессional даражага эришиш мақсадида педагогнинг виртуал мобиллигини ривожлантириш / “Хорижий тилларни ўқитишнинг долзарб масалалари: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро онлайн илмий-амалий конференция. Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети, 2021 йил 5 май. Электрон тўплам.. 2021 йил 5 май. – Б..230-234.
- 18.Салаева М.С. Таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак педагогларнинг виртуал академик мобиллигини шакллантириш // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Выпуск №15 (том 3) (июнь, 2021). - С.480-484.
- 19.Салаева М.С., М.Джумабаева. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali. ISSN (E) – 2181 – 1334. Barcha sohalar bo'yicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021. Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz
- 20.Salaeva M.S. Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishga innovation yondashishning psixologik-pedagogik imkoniyatlari // *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 83–91. ISSN 2181-3558.

VOLUME 1, ISSUE 3. AUGUST 2022. DOI raqami: 10.5281/zenodo.6675309.

Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/141>

21. Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G. & Radjabova D.A. (2022). Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION, 1(43). Pp.10571-10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
22. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий қадрият сифатида намоён бўлиши // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
23. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
24. Прозорова Е.В. Педагогические условия развития коммуникативной компетентности будущего учителя в процессе высшего профессионального образования: На материале изучения пед. дисциплин. Автореф. дис... кандидат педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика... 1998.
25. Hayitov A. & Yusupova I. (2022). Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish usullari. *Science and innovation*, 1(B7), 1262-1267.
26. Hayitov A. & Xo'shboqova F. (2022). Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ madaniyatni shakllantirish. *Science and innovation*, 1(B7), 1028-1034.